

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI DIREKTORLARI UCHUN MENEJERLIK KURSLARI DOIRASIDA BOSHQARUVGA OID FANLARNI O’QITISH METODIKASI

Zuparova Dilnoza Dadaxonovna

p.f.f.d. (PhD) Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi“ kafedrası
dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlari uchun menejerlik kurslari doirasida “Zamonaviy rahbar xususiyatlari” mavzusini o’qitishda innovatsion andragogik yondashuvlardan foydalanish metodikasini ochib beradi. Maqolada xalqaro va mahalliy tajriba tahlil qilinib, amaliy mashg’ulotlarda qo’llaniladigan zamonaviy pedagogik usul va texnologiyalar namoyon qilinadi.

Kalit soʻzlar: menejerlik kurslari, zamonaviy rahbar, andragogika, interaktiv metodlar, keys-usul, ta’lim texnologiyalari.

Аннотация: В данной статье раскрывается методика использования инновационных андрагогических подходов при преподавании темы «Характеристики современного руководителя» в рамках менеджерских курсов для руководителей дошкольных образовательных организаций. В статье проводится анализ международного и национального опыта, а также демонстрируются современные педагогические методы и технологии, применяемые в практических занятиях.

Ключевые слова: курсы менеджмента, современный руководитель, андрагогика, интерактивные методы, кейс-метод, образовательные технологии.

Abstract: This article presents a methodology for applying innovative andragogical approaches in teaching the topic “Characteristics of a Modern Leader” within the framework of managerial training courses for preschool education organization leaders. The paper analyzes both international and local experiences and showcases modern pedagogical methods and technologies used in practical sessions.

Keywords: managerial courses, modern leader, andragogy, interactive methods, case method, educational technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Современное дошкольное образование сталкивается с необходимостью подготовки стратегически мыслящих и инновационно действующих руководителей. В условиях глобальных вызовов и цифровой трансформации традиционные подходы к обучению становятся недостаточными. Именно поэтому актуальным становится использование принципов андрагогики и современных образовательных технологий в подготовке управленцев нового поколения.

Анализ литературы и международный опыт

Методы Методология базируется на теории М. Ноулза (1980), в которой ключевыми являются: ориентация на жизненный и профессиональный опыт взрослых, внутренняя мотивация, самостоятельность и практикоориентированность обучения. В работе использованы:

кейс-метод и работа с реальными управленческими ситуациями;
интерактивные методы (Simultaneous Round Table, Tick-Tack-Tour);
модель I.R.Guide (Identify – Reflect – Guide);
подходы проблемного и рефлексивного обучения;
сравнительный анализ национальных и международных моделей (Финляндия, Сингапур, Германия).[1].

В **Финляндии** внедрён модульный подход к обучению, который обеспечивает гибкость образовательного процесса и предоставляет каждому слушателю возможность построить индивидуальную траекторию развития. В **Сингапуре** акцент сделан на развитие потенциала управленцев через модель **трансформационного лидерства**, при этом разработана система компетенций, направленная на всестороннее формирование личности руководителя. В **Германии** реализована практика объединения теоретического и практического обучения в рамках **корпоративных учебных центров**, что позволяет изучать управленческую деятельность на основе анализа реальных ситуаций, характерных для профессиональной среды.

В **Республике Узбекистан** в последние годы активно внедряются **инновационные подходы** к подготовке руководящих кадров и обеспечению их профессионального роста. В частности, для директоров дошкольных образовательных учреждений организуются **управленческие курсы**, реализуются **дистанционные формы обучения**, применяются **диагностические методики** для выявления профессиональных компетенций, а также используются **интерактивные методы** в рамках тренингов и практических занятий.

В своих исследованиях **Л. Г. Киселёва** раскрывает пути развития управленческих компетенций, необходимых для руководителей дошкольных образовательных учреждений, а также соответствующие методики их обучения. Исследователи **Е. Н. Арбузова** и **О. А. Яскина** проанализировали особенности преподавания управленческих дисциплин, акцентируя внимание на значимости **интерактивных методов, кейс-технологий и информационно-коммуникационных подходов (ИКТ)** в образовательном процессе. [2]

Л. Березовская проанализировала перечень ключевых **менеджерских навыков**, необходимых руководителям дошкольных образовательных учреждений, а также рассмотрела **методические подходы** к их формированию в процессе профессиональной подготовки. [3].

Методика и андрагогические подходы

Тема «Характеристики современного руководителя», преподаваемая в рамках курсов для управленцев дошкольных образовательных учреждений, ориентирована на взрослую аудиторию, что требует соблюдения принципов андрагогики. При этом особое значение приобретает учёт профессионального и жизненного опыта слушателей, развитие их самостоятельного мышления, стремления к самосовершенствованию и применение методов, ориентированных на практическую деятельность.

Поскольку слушатели курсов — это занятые руководители, содержание занятий должно быть максимально приближено к реальной управленческой практике. Поэтому акцент делается на анализ реальных кейсов, обсуждение конкретных ситуаций из деятельности дошкольных учреждений, поиск решений, а также на выработку практических рекомендаций.

Обучение направлено на развитие инициативности, стратегического мышления, лидерских качеств и способности к инновационному принятию решений. Кроме того, важное место занимает формирование управленческой этики, эмпатии, культуры делового общения. Современный руководитель воспринимается не как авторитарный начальник, а как вдохновляющий лидер, способный вести команду за собой.

В процессе подготовки акцент делается на мотивацию педагогов, поддержку их профессионального развития и формирование среды взаимного уважения. Программа строится с учётом принципов Малкольма Ноулза, в частности — на вопросе: «*Как учатся взрослые?*».

Учет региональных особенностей и национальных ценностей

Образовательная модель учитывает узбекскую культуру, национальную специфику системы дошкольного образования и региональные различия. В содержание включаются аспекты, связанные с формированием образа национального лидера, взаимодействием с местным сообществом и эффективной коммуникацией с родителями.

Концепция трансформационного лидерства

Современный руководитель рассматривается как агент изменений — человек, способный вдохновлять, внедрять передовые технологии, адаптироваться к переменам. В связи с этим обучающие модули включают темы наблюдательности, инновационного мышления и управления изменениями.

Эффективные методики и инновационные подходы

1. Кейс-методы

Основаны на анализе ситуаций, взятых из реальной практики дошкольных учреждений. Это способствует развитию аналитического мышления, способности к принятию решений и работе в команде. Участники учатся учитывать разные точки зрения и выработать согласованные решения.

2. Simultaneous Round Table

Методика из сингапурской практики, при которой участники делятся на группы и одновременно обсуждают несколько тем. Развиваются навыки быстрого мышления, лаконичного выражения идей и эффективного сотрудничества.

3. Tick-Tack-Tour

Мобильный формат обсуждения: участники передвигаются между «станциями», на которых рассматриваются разные аспекты управленческой практики. Метод стимулирует движение, обмен мнениями и генерацию креативных идей.

4. Модель «I.R.Guide» (Identify – Reflect – Guide)

Обучение проходит в три этапа:

Identify (Определение) — участники получают вводные материалы и вопросы, настраивающие их на восприятие темы.

Reflect (Рефлексия) — в ходе занятия они связывают тему со своим опытом, анализируют кейсы и участвуют в обсуждении.

Guide (Направление) — преподаватель подводит итоги, предлагает дополнительные ресурсы и направления для саморазвития.

5. Проблемно-ориентированное обучение

6. Обучающиеся сталкиваются с реальными управленческими вызовами, рассматривают возможные решения, оценивают их сильные и слабые стороны. Это развивает критическое мышление, устойчивость к стрессу, гибкость в мышлении и навыки стратегического планирования.

7. Рефлексивный подход

После каждого занятия внедряется рефлексия, в ходе которой слушатели анализируют собственную деятельность, сопоставляют полученные знания и навыки с реальной практикой, а также осуществляют самооценку. Такой подход способствует непрерывному профессиональному росту, развитию самостоятельности в обучении и внутренней мотивации к саморазвитию.

Обучение на основе исследования и анализа

В программу включаются задания, направленные на сравнительный анализ международных и национальных моделей лидерства, а также на идентификацию индивидуальных управленческих стилей у участников.

Образовательные технологии

В процессе обучения применяются:\n— работа в малых группах,

— интерактивные презентации и видеопримеры,

— презентация авторских разработок и самостоятельных проектов участников.

Анализ показывает, что обучение взрослых становится более эффективным при учёте: региональных и культурных особенностей (узбекская модель образования);

необходимости интеграции практики в учебный процесс;

развития управленческой этики, эмпатии и коммуникации;

формирования образа современного лидера не как начальника, а как трансформационного проводника перемен.

Результаты

В результате применения данных подходов наблюдается рост следующих компетенций у директоров ДООУ:

стратегическое мышление и гибкость в принятии решений;

лидерские качества и способность вдохновлять команду;

этичное управление и развитие культуры общения;

ориентация на устойчивое развитие, цифровую трансформацию и инклюзивность.

Заключение

Инновационные андрагогические подходы способствуют качественному обновлению содержания и методов подготовки руководителей дошкольных образовательных организаций. Сочетание международных практик и локального контекста Узбекистана позволяет формировать управленцев, способных эффективно адаптироваться к вызовам времени, внедрять инновации, управлять изменениями и продвигать идеи устойчивого и инклюзивного образования. Такие подходы имеют стратегическое значение для развития всей системы дошкольного образования.

Список использованной литературы

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024 dagi Maktabgacha va maktab ta’limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida PQ-231 son qarori

2. (Knowles, M. S., 1980. The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy. New York: Cambridge Books)
3. Л. Г. Киселёва. Формирование управленческой компетентности будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений Формирование управленческой компетентности будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений Чита 2007
4. L. Berezovskaya Formation of management competence of future directors of preschool education institutions June 2022 Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K D Ushynsky 2022(2 (139)):45-52
5. Beliaeva, Irina, Singapore Methodology as One of the Ways of Teaching a Foreign Language in Non-Linguistic Universities (April 10, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3600418> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3600418>